

UO‘T: 635.261+631.53.04

**TURLI EKISH MUDDATLARINING POREY PIYOZI HOSILDORLIGIGA
TA’SIRI**

Nizanov Janibek Xummetillovich,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti tadqiqotchisi

janibeknizanov2@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436712>

Annotatsiya. *Turli ekish muddatlarida 50 kunlik ko‘chat asosida yetishtirilgan porey piyozining “Karantanskiy” navida eng yuqori umumiy va tovarbop oq soxta poya hosildorligi 10 aprel (25,1 va 13,7 t/ga), aksincha, kam hosildorlik 20 aprel (22,3 va 12,1 t/ga) va 20 mart (21,5 va 11,9 t/ga) ekish muddatlarida aniqlandi.*

Аннотация. *При выращивании лука-порея сорта «Карантанский» из 50-дневной рассады в различные сроки посадки установлено, что наибольшая общая и товарная урожайность белой ложной ножки получена при посадке 10 апреля (25,1 и 13,7 т/га). В то же время более низкие показатели урожайности отмечены при посадке 20 апреля (22,3 и 12,1 т/га) и 20 марта (21,5 и 11,9 т/га).*

Annotation. *In the Karantanskiy leek variety grown from 50-day-old seedlings under different planting dates, the highest total and marketable yield of the white pseudostem was recorded when planted on April 10 (25.1 and 13.7 t/ha). In contrast, lower yield values were observed for the April 20 (22.3 and 12.1 t/ha) and March 20 (21.5 and 11.9 t/ha) planting dates.*

Kalit so‘zlar: *porey piyozi, o‘simlik, barg, oq soxta poya, ekish muddati, umumiy va tovarbop hosildorlik*

Ключевые слова: *лук-порея, растение, лист, белая ложная ножка, срок посадки, общая и товарная урожайность.*

Keywords: *leek, plant, leaf, white pseudostem, planting date, total and marketable yield.*

Kirish (adabiyotlar sharhi). Dunyo aholisini oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashda kam tarqalgan va noyob sabzavot ekinlaridan biri bo‘lgan – porey piyoziga katta e’tibor qaratilgan. Porey piyozi (*Allium porrum* L.) – O‘rta yer dengiziga tutash mamlakatlar, Eron, Iroq va Kavkazortidan kelib chiqqan. Bu ikki yillik rivojlanish sikliga ega bo‘lgan ko‘p yillik o‘simlik. Hayotining birinchi yilida porey piyozi barglar to‘plamini va barglarning yo‘g‘onlashgan asoslaridan tashkil topgan va oq yoki kulrang qobiqlar bilan qoplangan soxta poyani hosil qiladi. Ikkinchi yili - o‘simlik gullaydi va urug‘ beradi [9]; [10]. Porey piyozi fiziologik tinim bilmaydi, butun o‘svuv davri davomida (170-220 kun) jadal o‘sadi, ko‘k holida yig‘ib olinadi [12].

Porey piyozi kaloriyasi (167 KDj), biokimyoviy tarkibi (iste’mol qilinadigan qismidagi asosiy ozuqa moddalari miqdori: suv – 83-87 %; oqsillar – 2-3 %; umumiy uglevodlar – 7,3-11,2 %; shu jumladan qand – 0,5 %; kraxmal – 0,3 %; kletchatka – 1,5 %; yog‘lar – 0,2 %; organik kislotalar – 0,14 %; kul – 1,2 %), hosildorligi (40 t/ga gacha), sovuqqa, zararkunandalar va kasalliklarga (piyoz pashshasi, soxta un shudring) chidamliligi bo‘yicha eng qimmatli piyoz turlariga kiradi. Barglarda (9-17

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

%) va “soxta poya”da (10-24 %) quruq moddaning yuqori miqdori uni uzoq vaqt davomida yangi holda saqlash imkonini beradi [7]. Porey piyozining iste’molga yaroqli oq, nozik soxta poyasi va yosh barglari ishlatiladi [12].

A.P.Kling, V.N.Kumpan, T.I.Kellerlarning tadqiqot natijalariga ko‘ra [11], Omsk viloyatida ushbu mintaqada yilga qarab standart mahsulotlarni olish iyul oyining ikkinchi – uchinchi o‘n kunligida qayd etilgan. A.F.Agafonov va Y.I.Soldatov ma’lumotlarida [1]; [2]; [3] o‘simliklarning tovarbop hosil erta ekishga qaraganda kechroq ekishga nisbatan sezilarli darajada kamayishi qayd etilgan. Shunday qilib, agar aprel oyida ekishda 15,2 g/o‘sim. bo‘lsa, keyingi davrlarda u 14,6 g dan 6,2 g gacha kamaygan. Keyingi ekishda tovarbop hosilni pasayishi tendensiyasi aniq ifodalangan: aprelda – 9,1 t/ga, iyunda – 3,7 t/ga.

S.T.Vaxidovning ma’lumotiga ko‘ra O‘zbekistonning Andijon viloyati tuproq-iqlim sharoitida [6], porey piyozining “Vesta” va “Elefant MS” navlarini nazorat 20 fevral ekish muddatida (mos ravishda) 53,6 va 51,3 t/ga bo‘lib, unga nisbatan maydon birligidan 10-fevralda 4,0-5,4 tonna yuqori soxta poya hosildorlikni namoyon qilgan. O‘rganilgan ekish muddatlarida soxta poya diametri bo‘yicha “Vesta” navida 1 martda: 21-30 mm – 41,6 % va 31-40 mm – 58,4 %, 10 martda: 11-20 mm – 43,5 %, 21-30 mm – 50,9 % va 31-40 mm – 5,6 % tovarbop soxta poya hosilini shakllanganligi aniqlandi. Ushbu qonuniyat “Elefant MS” navida 1 martda: 21-30 mm – 47,5% va 31-40 mm – 52,5 %, shuningdek, 10 martda: 11-20 mm – 41,2 %, 21-30 mm – 49,1 % va 31-40 mm – 9,7 % namoyon qilgan. Porey piyozini 45-kunlik ko‘chatlarini erta bahorda yetishtirishda maqbul ekish muddati fevral oyining 1- va 2-chi dekadasida ekishni tavsiya qilindi.

Biroq, Qoraqalpog‘iston Respublikasi tuproq-iqlim sharoitida porey piyozini yetishtirishda ekish muddatlari bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilmagan. Shu sababli, maqbul ekish muddatlarini aniqlash dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Materiallar va uslublar. Porey piyozidan yuqori hosil yetishtirishda maqbul ekish muddatlarini aniqlash bo‘yicha dala tajribalarida porey piyozining “Karantanskiy” navini 50 kunlik ko‘chatlarini 20 mart, 1 aprel (nazorat), 10 aprel va 20 aprel ekish muddatlarida o‘rganildi. Bunda, porey piyozining 50-kunlik ko‘chatlari 4 ta qaytariqli, egatlar uzunligi 5,15 m, 5 m² hisobli maydondan har bir ekish muddatlarida 20 dona o‘simliklarda olib borildi. Dala tajribalarida porey piyozining “Karantanskiy” navining 50-kunlik ko‘chatlari 60×20 sm ekish sxemasida ekildi.

Dala tajribalari “Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o‘tkazish metodikasi” [4], “Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве” [5] nomli uslubiy qo‘llanmalari asosida olib borildi, tadqiqot natijalarining statistik tahlili “Excel 2010” va “Statistica 7.0 for Windows” kompyuter dasturida, 0,95% ishonchlilik oralig‘i bilan “Методика полевого опыта”

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

[8] dispersion usuli boyicha hisoblandi. Tajribalarda fenologik kuzatuvlar, biometrik hamda hosildorlikni aniqlash boyicha o‘lchovlar o‘tkazildi.

Tadqiqot natijalari. Turli ekish muddatlarida porey piyozining “Karantanskiy” navini 50 kunlik ko‘chatlarini yetishtirganimizda eng baland o‘simliklar 10 aprel ekish muddatida – 101,0 sm shakllangan bo‘lib, nazorat 1 aprel ekish muddatiga (90,5 sm) nisbatan – 10,5 sm baland, aksincha, 20 aprel ekish muddatida (86,3 sm) – 4,2 sm va 20 mart muddatida (80,0 sm) – 10,5 sm kalta o‘simlik balandligiga ega bo‘lganligi ma‘lum bo‘ldi. Turli ekish muddatlarida porey piyozining “Karantanskiy” navini 50 kunlik ko‘chatlarini yetishtirganimizda bir dona eng og‘ir o‘simlik vazni 10 aprel ekish muddatida – 301,1 g tashkil qilib, 1 aprel (nazorat) ekish muddatiga (282,6 g) nisbatan – 18,5 g og‘ir, aksincha, 20 aprel ekish muddati (268,6 g) – 14,0 g va 20 mart muddati (257,9 g) – 24,7 g yengil o‘simlik vazni aniqlandi. O‘simlik balandligi matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} - 1,1$ sm va $Sx\% - 1,3\%$, bir dona o‘simlik vazni esa $EKF_{05} - 5,0$ g va $Sx\% - 1,8\%$ namoyon qildi (1-jadval).

1-jadval

**Turli ekish muddatlarda yetishtirilgan porey piyozining “Karantanskiy” navini
o‘simlik va barg o‘lchamlari (2023-2025 yy.)**

Ekish muddati	O‘simlik		Barg			
	balandligi, sm	vazni, g	soni, dona	uzunligi, sm	eni, sm	vazni, g
20 mart	80,0	257,9	13,7	67,2	5,1	113,9
1 aprel (nazorat)	90,5	282,6	16,0	76,7	5,3	126,5
10 aprel	101,0	301,1	16,3	86,3	5,5	135,2
20 aprel	86,3	268,6	16,7	72,4	5,4	122,9
EKF_{05}	1,1	5,0	0,2	0,7	0,1	2,8
$Sx\%$	1,3	1,8	1,2	1,0	1,8	2,2

1-jadvaldagi ma‘lumotlarga ko‘ra, turli ekish muddatlarida yetishtirilgan porey piyozining “Karantanskiy” navini bir tupdagi eng ko‘p barglar soni 20 aprel (16,7 dona) va 10 aprel (16,3 dona) ekish muddatlarida shakllangan bo‘lib, 1 aprel (nazorat) ekish muddatiga (16,0 dona) nisbatan mos ravishda – 0,7 va 0,3 dona ko‘p, aksincha, 20 mart ekish muddatida (13,7 dona) – 0,3 donaga kam barglar aniqlandi. Bir tupdagi barglar soni matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} - 0,2$ dona va $Sx\% - 1,2\%$ namoyon qildi.

Turli ekish muddatlarida yetishtirilgan porey piyozining “Karantanskiy” navini bir dona eng uzun barglari 10 aprel ekish muddatida (86,3 sm) shakllangan bo‘lib, 1 aprel (nazorat) ekish muddatiga (76,7 sm) nisbatan – 9,6 sm uzun, aksincha, 20 aprel ekish muddatida (72,4 sm) – 4,3 sm, shuningdek, 20 mart muddatida (67,2 sm) – 9,5 sm kalta barglar uzunligi aniqlandi. Bir dona barg uzunligi matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} - 0,7$ sm va $Sx\% - 1,0\%$ namoyon qildi (4.12-rasmga qarang).

Turli ekish muddatlarida porey piyozining “Karantanskiy” navini 50 kunlik

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ko‘chatlarini yetishtirganimizda bir dona eng keng barg eni 10 aprel (5,5 sm) va 20 aprel (5,4 sm) ekish muddatlarida aniqlanib, 1 aprel (nazorat) ekish muddatiga (5,3 sm) nisbatan mos ravishda – 0,2 va 0,1 sm katta, aksincha, 20 mart muddati (5,1 sm) – 0,3 sm kichik barg eni aniqlandi. Bir dona barg eni matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 0,1$ sm va $Sx\% = 1,8$ % namoyon qildi.

Turli ekish muddatlarida yetishtirilgan poyey piyozining “Karantanskiy” navini bir tupdagi eng og‘ir barg vazni 10 aprel ekish muddatida – 135,2 g bo‘lib, 1 aprel (nazorat) ekish muddatiga (126,5 g) nisbatan – 8,7 g og‘ir, aksincha, 20 aprel ekish muddatida (122,9 g) – 3,6 g, shuningdek, 20 mart muddatida (113,9 g) – 12,6 g yengil barg vazni aniqlandi. Bir tupdagi barg vazni matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 2,8$ g va $Sx\% = 2,2$ % namoyon qildi.

Turli ekish muddatlarida yetishtirilgan poyey piyozining “Karantanskiy” navini bir dona eng keng barg sathi 10 aprel ekish muddatida – 481,0 sm² bo‘lib, nazorat 1 aprel ekish muddatiga (404,4 sm²) nisbatan – 76,6 sm² keng, aksincha, 20 aprel ekish muddatida (388,5 sm²) – 15,9 sm², shuningdek, 20 mart muddatida (342,7 sm²) – 61,7 sm² kichik barg sathi shakllanganligi aniqlandi. Bir dona barg sathi matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 5,5$ sm² va $Sx\% = 1,4$ % namoyon qildi (1-rasm).

1-rasm. Turli ekish muddatlarida yetishtirilgan poyey piyozining “Karantanskiy” navi barglarining sathi (2023-2025-yy.)

1-rasmdagi ma‘lumotlarga ko‘ra, turli ekish muddatlarida yetishtirilgan poyey piyozining “Karantanskiy” navini bir tupdagi eng keng barglar sathi 10 aprel (7862,5sm²) ekish muddatida shakllanib, 1 aprel (nazorat) ekish muddatiga (6470,4 sm²) nisbatan – 1392,1 sm² katta, shuningdek, 20 aprel (6472,2 sm²) ekish muddati – 1,8 sm² katta, aksincha, 20 mart ekish muddati (4683,1 sm²) – 1787,3 sm² kichik barglar sathi aniqlandi. Bir tupdagi barg sathi matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 99,5$ sm² va $Sx\% = 1,6$ % namoyon qildi.

Turli ekish muddatlarida yetishtirilgan poyey piyozining “Karantanskiy” navini bir gektardagi barg sathi nazorat 1 aprel va 20 aprel ekish muddatlarida – 53,9 ming

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

m² bo‘lib, bir gektardagi eng katta barg sathi 10 aprel ekish muddatida (65,5 ming m²), aksincha, eng kichik barg sathi 20 mart muddatida (39,0 ming m²) shakllanganligi aniqlandi. Bir gektardagi barg sathi matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 1,4$ ming m² va $Sx\% = 1,4\%$ namoyon qildi.

Turli ekish muddatlarida yetishtirilgan porey piyozining “Karantanskiy” navini eng uzun oq soxta poyalari 10 aprel ekish muddatida (14,8 sm) bo‘lib, 1 aprel (nazorat) ekish muddatiga (13,8 sm) nisbatan – 1,0 sm uzun, shuningdek, 20 aprel ekish muddatida (13,9 sm) – 0,1 sm uzun, aksincha, 20 mart muddatida (12,8 sm) – 1,0 sm kalta oq soxta poya uzunligi aniqlandi. Soxta poya uzunligi matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 0,1$ sm va $Sx\% = 0,6\%$ namoyon qildi.

Turli ekish muddatlarida yetishtirilgan porey piyozining “Karantanskiy” navini oq soxta poya diametri 1 aprel (nazorat) va 20 aprel ekish muddatlarida – 4,3 sm bo‘lib, eng keng soxta poya diametri 10 aprel ekish muddatida (4,6 sm) aniqlandi. Aksincha, 20 mart ekish muddatida (3,3 sm) eng kichik oq soxta poya diametri shakllanganligi ma’lum bo‘ldi. Soxta poya diametri matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 0,05$ sm va $Sx\% = 1,1\%$ namoyon qildi (2-rasm).

2-rasm. Turli ekish muddatlarida yetishtirilgan porey piyozining “Karantanskiy” navini oq soxta poyasining uzunligi, diametri va vazni (2023-2025-yy.)

2-rasmdagi ma’lumotlarga ko‘ra, turli ekish muddatlarida yetishtirilgan porey piyozining “Karantanskiy” navini eng og‘ir oq soxta poya vazni 10 aprel ekish muddatida (165,9 g) shakllanib, 1 aprel (nazorat) ekish muddatiga (156,0 g) nisbatan – 9,9 g og‘ir, aksincha, 20 aprel ekish muddatida (145,7 g) – 20,2 g, shuningdek, 20 mart muddatida (144,0 g) – 21,9 g yengil oq soxta poya vaznini tashkil qilganligi ma’lum bo‘ldi. Soxta poya vazni matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 1,5$ g va $Sx\% = 1,0\%$ namoyon qildi.

Turli ekish muddatlarida yetishtirilgan porey piyozining “Karantanskiy” navini 2023-2025-yillar bo‘yicha eng yuqori umumiy hosildorlik 10 aprel ekish muddatida (25,1 t/ga) bo‘lib, 1 aprel (nazorat) ekish muddatiga (23,5 t/ga) nisbatan – 1,6 t/ga

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

yuqori, aksincha, 20 aprel muddatida (22,3 t/ga) – 2,8 t/ga, shuningdek, 20 mart muddatida (21,5 t/ga) – 3,6 t/ga kam umumiy hosildorlikni namoyon qildi. Umumiy hosildorlik matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 0,4$ t/ga va $Sx\% = 1,6\%$ tashkil qildi (2-jadval).

2-jadval

Turli ekish muddatlarida yetishtirilgan porey piyozining “Karantanskiy” navini umumiy va tovarbop oq soxta poya hosildorligi (2023-2025-yy.)

Ekish muddati	Umumiy hosildorlik, t/ga	Tovarbop oq soxta poya hosildorlik, t/ga				
		2023-yil	2024-yil	2025-yil	o‘rtacha	nazoratga nisbatan, %
20 mart	21,5	11,8	11,6	12,4	11,9	92,3
1 aprel (nazorat)	23,5	13,0	12,7	13,1	12,9	100,0
10 aprel	25,1	14,0	13,3	13,9	13,7	106,2
20 aprel	22,3	12,1	12,0	12,2	12,1	93,6
EKF_{05}	0,4	0,3	0,3	0,4	0,1	–
$Sx\%$	1,6	2,2	2,8	3,2	1,0	–

2-jadvaldagi ma’lumotlarga ko‘ra, turli ekish muddatlarida yetishtirilgan porey piyozining “Karantanskiy” navini 2023-yilda tovarbop oq soxta poya hosildorligi 1 aprel (nazorat) ekish muddatida – 13,0 t/ga bo‘lib, unga nisbatan 10 aprel muddatida (14,0 t/ga) – 1,0 t/ga yuqori, aksincha, 20 aprel ekish muddatida (12,1 t/ga) – 0,9 t/ga, shuningdek, 20 mart muddatida (11,8 t/ga) – 1,2 t/ga kam tovarbop oq soxta poya hosildorligi aniqlandi. Tovarbop oq soxta poya hosildorlik matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 0,3$ t/ga va $Sx\% = 2,2\%$ namoyon qildi.

Turli ekish muddatlarida yetishtirilgan porey piyozining “Karantanskiy” navini 2024-yilda tovarbop oq soxta poya hosildorligi 1 aprel (nazorat) ekish muddatida – 12,7 t/ga bo‘lib, unga nisbatan 10 aprel muddati (13,3 t/ga) – 0,6 t/ga yuqori, aksincha, 20 aprel muddatida (12,0 t/ga) – 0,7 t/ga, shuningdek, 20 mart muddatida (11,6 t/ga) – 1,1 t/ga kam tovarbop oq soxta poya hosildorligi aniqlandi. Tovarbop oq soxta poya hosildorlik matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 0,3$ t/ga va $Sx\% = 2,8\%$ namoyon qildi.

Turli ekish muddatlarida yetishtirilgan porey piyozining “Karantanskiy” navini 2025-yilda tovarbop oq soxta poya hosildorligi nazorat 1 aprel ekish muddatida – 13,1 t/ga bo‘lib, unga nisbatan 10 aprel muddatida (13,9 t/ga) – 0,8 t/ga yuqori, aksincha, 20 mart muddatida (12,4 t/ga) – 0,7 t/ga, shuningdek, 20 aprel muddatida (12,2 t/ga) – 0,9 t/ga kam tovarbop oq soxta poya hosildorligi aniqlandi. Tovarbop oq soxta poya hosildorlik matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 0,4$ t/ga va $Sx\% = 3,2\%$ namoyon qildi.

Turli ekish muddatlarida yetishtirilgan porey piyozining “Karantanskiy” navini 2023-2025-yillar bo‘yicha tovarbop oq soxta poya hosildorligi 1 aprel (nazorat) ekish muddatida – 12,9 t/ga bo‘lib, unga nisbatan 10 aprel muddatida (13,7 t/ga) – 0,8 t/ga yuqori, aksincha, 20 aprel muddatida (12,1 t/ga) – 0,8 t/ga, shuningdek, 20

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

mart muddatida (11,9 t/ga) – 1,0 t/ga kam tovarbop oq soxta poya hosildorligi aniqlandi. Tovarbop oq soxta poya hosildorlik matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 0,1$ t/ga va $Sx\% = 1,0$ % namoyon qildi.

Xulosa va tavsiyalar.

1. Turli ekish muddatlarida 50 kunlik ko'chat asosida yetishtirilgan porey piyozining "Karantanskiy" navida eng baland va og'ir vaznli o'simliklar 10 aprel ekish muddatida (101,0 sm va 301,1 g), aksincha, 20 aprel (86,3 sm va 268,6 g) hamda 20 mart (80,0 sm va 257,9 g) ekish muddatlarida nisbatan kalta o'simlik balandligi va yengil o'simlik vazni aniqlandi.

2. Turli ekish muddatlarida porey piyozining "Karantanskiy" navi 50 kunlik ko'chatlaridan yetishtirilganda bir tupdagi eng ko'p barglar soni 20 aprel (16,7 dona) va 10 aprel (16,3 dona), bir dona eng uzun barglar 10 aprel (86,3 sm), eng keng barg eni 10 aprel (5,5 sm) va 20 aprel (5,4 sm), bir tupdagi eng og'ir barg vazni 10 aprel (135,2 g) ekish muddatida shakllanganligi aniqlandi.

3. Turli ekish muddatlarida porey piyozining "Karantanskiy" navi 50 kunlik ko'chatlaridan yetishtirilganda bir dona, tup va gektardagi eng keng barg sathi 10 aprel (481,0 sm²; 7862,5 sm² va 65,5 ming m²) ekish muddatida bo'lib, aksincha, eng kichik barg sathi 20 mart (342,7 sm²; 4683,1 sm² va 39,0 ming m²) ekish muddatida shakllanganligi aniqlandi.

4. Turli ekish muddatlarida porey piyozining "Karantanskiy" navi 50 kunlik ko'chatlaridan yetishtirilganda eng uzun, keng diametrli va og'ir vaznli oq soxta poyalar 10 aprel (14,8 sm; 4,6 sm; 165,9 g) ekish muddatida aniqlanib, aksincha, 20 mart (12,8 sm; 3,3 sm 144,0 g) ekish muddatida kalta, kichik diametrli va yengil vaznli oq soxta poyalar shakllanganligi ma'lum bo'ldi.

5. Turli ekish muddatlarida yetishtirilgan porey piyozining "Karantanskiy" navida eng yuqori umumiy va tovarbop oq soxta poya hosildorligi 10 aprel ekish muddatida (25,1 va 13,7 t/ga) shakllangan bo'lsa aksincha, kam hosildorlik 20 aprel (22,3 va 12,1 t/ga) hamda 20 mart (21,5 va 11,9 t/ga) ekish muddatlarida aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Агафонов А.Ф., Солдатов Ю.И. Влияние густоты стояния, сроков и схем посева на рост, развитие и урожайность лука порея // Журнал «Гавриш». – Москва, 2009. – № 1. – С. 39-41.

2. Агафонов А.Ф., Солдатов Ю.И. Влияние сроков и схем посева, густоты стояния растений на урожайность и семенепродуктивность лука порея // Журнал «Гавриш». – Москва, 2009. – № 1. – С. 41-43.

3. Агафонов А.Ф., Солдатов Ю.И. Влияние сроков и схем посева, густоты стояния растений на урожайность и семенепродуктивность лука порея // Журнал «Гавриш». – Москва, 2009. – № 1. – С. 41-43.

4. Azimov B.J., Azimov B.B. Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi. – Toshkent, 2002. – B. 121-152.

5. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. – М: Агропрмиздат, 1992. – С. 133-135, 226.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

6. Vaxidov S.T. Porey piyozi nav namunalaring hosildorligi // “Agro kimyo himoya va o‘simliklar karantini” jurnali. – Toshkent, 2024. – Maxsus soni (2). – B. 83-85
7. Добруцкая Е.Г., Пивоваров Е.Г., Салаев Т.Я. Эколого-географическая изменчивость лука-порея в связи с селекцией на адаптивность // Ж. «Сельскохозяйственная биология». – Москва, 1995. – № 5. – С. 119-128.
8. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1985. – С. 207-223, 268-297
9. Жестяникова Л.Л., Зыкина А.В. Анатомическое строение сочных чешуй наиболее распространенных видов лука // Бюллетень НИИР им. Н.И.Вавилова. – Москва, 1976. – № 64. – С. 35-39.
10. Киринослова Т.И. Лучшие образцы лука-порея в условиях Волго-Ахтубинской поймы // Науч.-техн. бюл. НИИР им. Н.И.Вавилова. – Москва, 1986. – № 162. – С. 20-22.
11. Клинг А.П., Кумпан В.Н., Келлер Т.И. Влияние схемы посадки на продуктивность лука-порея в условиях южной лесостепи Омской области // Журнал «Вестник Омского ГАУ». – Омск, 2019. – № 1 (33). – С. 5-11.
12. Пантиелев Я.Х. Пригородное овощеводство [3-е изд.]. – М.: Агропромиздат, 1989. – 400 с.